

Tópico: 22. Materiales Nanoestructurados.

Efecto de la formación *in-situ* de nanopartículas con Ti sobre el material 2LiH-MgB_2 para almacenamiento de hidrógeno

*J. Puzskiel^a, M. V. Castro Riglos^b, J. Ramallo-López^c, M. Mizrahi^c,
P. Arneodo Larochette^a, F. Gennari^a*

^aDepartamento de Físicoquímica de Materiales, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Centro Atómico Bariloche, Av. Bustillo km 9500, San Carlos de Bariloche, CP 8400, Argentina.

^bDivisión Física de Metales, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Centro Atómico Bariloche, Av. Bustillo km 9500, San Carlos de Bariloche, CP 8400, Argentina.

^cGrupo Sunset, Instituto de Investigaciones Físicoquímicas Teóricas y Aplicadas, INIFTA (CCT La Plata – CONICET, UNLP), Diag. 113 y 64, La Plata, CP 1900, Argentina.

Email: julianpuzskiel1979@gmail.com, victoria.castroriglos@cab.cnea.gov.ar, ramallolopez@gmail.com, melchanta@gmail.com, arneodo@cab.cnea.gov.ar, gennari@cab.cnea.gov.ar

Preferencia de presentación: Oral

Palabras Claves: *Nanopartículas, hidrógeno, almacenamiento, hidruros, espectroscopia, microscopía*

Resumen Gráfico:

En el presente trabajo se presentan los avances logrados en el estudio del efecto de la formación *in-situ* de nanopartículas con Ti sobre las características cinéticas de absorción-desorción de hidrógeno del material 2LiH-MgB_2 . El agregado de pequeñas cantidades de TiO_2 al material 2LiH-MgB_2 permite mejorar principalmente la cinética de la reacción de desorción de hidrógeno (Figura A) y resulta en un notable incremento en la estabilidad del material al ser ciclado. Investigaciones mediante diversas técnicas de caracterización como microscopía electrónica de transmisión (Figura B – Campo oscuro y alta resolución) y espectroscopias de absorción de rayos X evidencian la formación *in-situ* de nanopartículas de TiB_2 y Li_xTiO_2 , las cuales provienen de la interacción entre la matriz sólida 2LiH-MgB_2 y el aditivo TiO_2 . Los resultados sugieren que las nanopartículas se encuentran dispersas en la matriz sólida proporcionando sitios activos para la mejora, principalmente, de las características cinéticas de deshidruración y evitando la aglomeración del material, lo cual resulta en una mayor estabilidad al ciclado.

Tópico: 22. Materiales Nanoestructurados.**Efecto de la formación in-situ de nanopartículas con Ti sobre el material 2LiH-MgB₂ para almacenamiento de hidrógeno**

**J. Puzskiel^a, M. V. Castro Riglos^b, J. Ramallo-López^c, M. Mizrahi^c,
P. Arneodo Larochette^a, F. Gennari^a**

^aDepartamento de Físicoquímica de Materiales, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Centro Atómico Bariloche, Av. Bustillo km 9500, San Carlos de Bariloche, CP 8400, Argentina.

^bDivisión de Física de Metales, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Centro Atómico Bariloche, Av. Bustillo km 9500, San Carlos de Bariloche, CP 8400, Argentina.

^cGrupo Sunset, Instituto de Investigaciones Físicoquímicas Teóricas y Aplicadas, INIFTA (CCT La Plata – CONICET, UNLP), Diag. 113 y 64, La Plata, CP 1900, Argentina.

*Julián Puzskiel. Dirección de correo electrónico: julianpuszkiel1979@gmail.com

ABSTRACT

One of the main constraints for the implementation of hydrogen as energy carrier is the lack of an efficient and safe hydrogen storage system. Hydrogen storage in solid state through hydride compounds formation is a potential alternative to address this problem. However, the hitherto known binary and complex hydrides are too stable to uptake and release hydrogen at mild temperature conditions and/or their hydrogen capacities are too low. The material composed of 2LiH+MgB₂ presents potential characteristics for use as hydrogen storage medium for practical applications. It has high theoretical gravimetric capacity (11.45 wt. % H) and suitable thermodynamic properties ($\Delta H = 40.5$ kJ/mol H₂, $\Delta S = 81.3$ J/K mol H₂, $T_{\text{desorption}} = 225$ °C at 100 kPa). Due to kinetic constraints, this material takes long times for the hydrogenation-dehydrogenation and at relative high temperature.

In this work, it is shown the recent progress about the effect of in-situ formation of Ti nanoparticles on the hydrogenation – dehydrogenation kinetic properties of the 2LiH+MgB₂ material. The addition of tiny amounts of TiO₂ to the 2LiH+MgB₂ material improves its hydrogenation – dehydrogenation kinetic behavior and cycling stability. Transmission electron microscopy and X-ray absorption spectroscopy characterizations evidence the in-situ formation of TiB₂ and Li_xTiO₂ nanoparticles which come from the solid matrix (2LiH+MgB₂) and the additive (TiO₂). The obtained results suggest that the in-situ formed nanoparticles are distributed throughout the solid matrix acting as active sites mainly for the enhancement of the dehydrogenation kinetic behavior. Moreover, these nanoparticles avoid the agglomeration of the material, resulting in an improvement of the cycling stability.

Keywords: Nanoparticles, hydrogen, storage, hydrides, spectroscopy, microscopy.

RESUMEN

La falta de un medio para el almacenamiento de hidrógeno de modo seguro y eficiente es uno de los principales inconvenientes para el empleo del hidrógeno como nuevo vector de energía. El almacenamiento de hidrógeno en estado sólido mediante la formación de compuestos hidruros presenta la ventaja de alcanzar altas capacidades de almacenamiento a temperaturas y presiones moderadas. Sin embargo, no se ha diseñado aún un material que cumpla con todos los requisitos necesarios para su aplicación práctica. El material compuesto por 2LiH+MgB₂ presenta potenciales características para el almacenamiento de hidrógeno dadas su alta capacidad gravimétrica teórica (11,45 % p/p H) y su propicia estabilidad termodinámica (40,5 kJ/mol H₂, $\Delta S = 81.3$ J/K mol H₂, $T_{\text{deshidratación}} = 225$ °C at 100 kPa). No obstante, restricciones del tipo cinético causan que el material presente largos tiempos de hidratación-deshidratación y relativamente altas temperaturas de trabajo.

En el presente trabajo se presentan los avances logrados en el estudio del efecto de la formación in-situ de nanopartículas con Ti sobre las características cinéticas de absorción-desorción de hidrógeno del material 2LiH+MgB₂. El agregado de pequeñas cantidades de TiO₂ al material 2LiH+MgB₂ permite mejorar las propiedades cinéticas de las reacciones de absorción-desorción de hidrógeno y resulta en un notable incremento en la estabilidad del material al ser ciclado. Investigaciones mediante diversas técnicas de caracterización como microscopía electrónica de transmisión y espectroscopías de absorción de rayos X evidencian la formación in-situ de nanopartículas de TiB₂ y Li_xTiO₂, las cuales provienen de la interacción entre la matriz sólida 2LiH+MgB₂ y el aditivo TiO₂. Los resultados sugieren que las nanopartículas se encuentran dispersas en la matriz sólida proporcionando sitios activos para la mejora, principalmente, de las características cinéticas de deshidratación y evitando la aglomeración del material, lo cual resulta en una mayor estabilidad al ciclado.

Palabras Clave: Nanopartículas, hidrógeno, almacenamiento, hidruros, espectroscopia, microscopía.

1. Introducción

La falta de un medio para el almacenamiento de hidrógeno de modo seguro y eficiente es uno de los principales inconvenientes para el empleo del hidrógeno como nuevo vector de energía. En la actualidad existen aplicaciones tecnológicas del hidrógeno donde éste es almacenado en estado líquido o gaseoso. Sin embargo, estos métodos requieren de condiciones de temperatura o presión extremas: temperaturas de $-250\text{ }^{\circ}\text{C}$ para el almacenamiento en estado líquido y presiones de 700 bar para el almacenamiento en estado gaseoso. El almacenamiento de hidrógeno en estado sólido mediante la formación de compuestos hidruros presenta la ventaja de alcanzar altas capacidades de almacenamiento a temperaturas y presiones menos severas [1]. A pesar de esto, no se ha diseñado aún un material que cumpla con todos los requisitos necesarios para su aplicación práctica [2]. El material compuesto por $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ presenta potenciales características para el almacenamiento de hidrógeno dadas su alta capacidad gravimétrica teórica (11,45 % p/p H) y su propicia estabilidad termodinámica (40,5 kJ/mol H_2) de acuerdo con la reacción: $2\text{LiBH}_{4(l)} + \text{MgH}_{2(s)} \rightleftharpoons 2\text{LiH}_{(s)} + \text{MgB}_{2(s)} + 4\text{H}_{2(g)}$ [3]. No obstante, restricciones del tipo cinético causan que la deshidruración del material ocurra en dos etapas como lo describe la siguiente reacción: $2\text{LiBH}_{4(l)} + \text{MgH}_{2(s)} \rightarrow \text{Mg}_{(s)} + 2\text{LiBH}_{4(l)} + \text{H}_{2(g)} \rightarrow 2\text{LiH}_{(s)} + \text{MgB}_{2(s)} + 4\text{H}_{2(g)}$, lo cual hace que el material presente largos tiempos de deshidruración y relativamente altas temperaturas de trabajo [4]. Para poder mejorar las propiedades cinéticas se han experimentado diversos tipos de aditivos, principalmente metales de transición y sus compuestos [5,6]. Si bien se han observado mejoras en las propiedades cinéticas del material $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$, en muchos casos los aditivos no funcionan eficientemente durante muchos ciclos de absorción-desorción de hidrógeno [6] y/o representan un alto costo a la hora de emplearlos a una escala intermedia [7].

En el presente trabajo se muestran las mejoras en las propiedades para el almacenamiento de hidrógeno del material $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ con el agregado de TiO_2 como aditivo. Los resultados obtenidos muestran una notable mejora en las propiedades cinéticas de hidruración – deshidruración para el material $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ con el agregado de sólo 1 mol % de TiO_2 , capacidades del orden del 9,5 % p/p de hidrógeno y estabilidad a los sucesivos ciclos de absorción-desorción de hidrógeno.

2. Experimental.

Mezclas de polvos estequiométricas de $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ sin y con el agregado de 1, 2 y 5 % en mol de TiO_2 se prepararon por molienda mecánica (MM). El proceso de molienda mecánica se llevó a cabo en un molino Fritsch P6-Planetary empleando una cámara hermética de 80 ml, una relación bola a polvo de 40:1 y una velocidad de disco de 400 rpm. El tiempo de molienda fue de 2 h y la atmósfera de molienda fue Ar. Los materiales de partida utilizados fueron: LiH (Alfa Aesar, polvo, pureza 99,4 %), MgB_2 (Alfa Aesar, polvo, 325 mesh), TiO_2 (Sigma Aldrich, 99,99%).

Las propiedades cinéticas del material se evaluaron en un equipo tipo Sieverts modificado con controladores de flujo [8]. Las mediciones se llevaron a cabo a $400\text{ }^{\circ}\text{C}$ y presiones de 50 bar y 3,0 – 5,5 bar de hidrógeno para la hidruración y deshidruración, respectivamente.

La caracterización de los materiales luego del proceso de MM, calentamiento y posterior interacción con hidrógeno se realizó

mediante distintas técnicas: difracción de rayos X (DRX), calorimetría diferencial de barrido (CDB), microscopía electrónica de transmisión (MET) con espectroscopia dispersiva en energía (EDS) y espectroscopia de absorción rayos X (XAS). La caracterización por DRX se realizó en un equipo PANanalytical Empyrean (radiación $\text{CuK}\alpha$, $\lambda = 1.5405\text{ \AA}$, 40 mA y 40 kV) mediante el empleo de una cámara especialmente diseñada para mantener una atmósfera inerte durante la medición. Las curvas de CDB se midieron en un equipo TA Instruments 2910 a una velocidad de calentamiento de $10\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ y en una atmósfera de argón de 122 ml/min. Las observaciones por MET y mediciones de EDS se realizaron en un microscopio Tecnai G² de resolución espacial de 0,12 nm y con cañón de emisión de campo. La tensión de aceleración empleada fue de 200 kV. Las muestras en estado sólido en forma de polvo fueron dispersadas en hexano en un baño ultrasónico durante 10 minutos y luego depositadas en una grilla de cobre con sustrato de carbono amorfo tipo Formvar para su posterior análisis por MET. Para el análisis de los resultados obtenidos por MET se utilizaron los siguientes programas: Digital Micrograph (licencia N° 90294175), i-TEM (licencia N° A2382500) y JEMs (licencia N° IEb59yBDfUMh). Las mediciones XAS se llevaron a cabo en la región de XANES (X-ray absorption near edge spectroscopy) en el Laboratorio Nacional de Luz Sincrotón (LNLS), Campinas, Brasil con un anillo de 1,37 GeV de energía y una corriente de 250 mA [9]. Los espectros de XAS fueron colectados en el rango de energías entre 4850 – 6200 eV en las cercanías del borde de absorción K del Ti (4965 eV) en condiciones de vacío a temperatura ambiente. Los datos fueron colectados en modo transmisión utilizando un monocromador Si (111). Las referencias empleadas fueron: TiO_2 (Sigma Aldrich; 99,99%), Ti – foil, TiB_2 (Sigma Aldrich, < 10 μm) y Ti_2O_3 (Sigma Aldrich; 99,9%). La masa de material apropiado para las mediciones fue calculada con el programa XAFSMAS [10]. Las muestras fueron preparadas mediante el mezclado de las mismas con ~25 mg de nitruro de boro (Sigma Aldrich, polvo, pureza: 98 %) en mortero y luego comprimidas a 0,5 MPa de presión para convertir el polvo en pastillas de 7 mm de diámetro. Finalmente, las pastillas fueron colocadas en portamuestras de aluminio y selladas con cinta de Kapton de 50 μm de espesor para evitar la oxidación/hidrólisis de las muestras. Para el procesamiento de los espectros XAS se utilizó el programa Athena del paquete “IFEFFIT” [11].

3. Resultados y Discusión.

3.1 Comportamiento cinético y de estabilidad al ciclado

La Fig. 1 muestra el comportamiento cinético de absorción y desorción de hidrógeno a $400\text{ }^{\circ}\text{C}$ para el material $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ con y sin aditivo (TiO_2) luego de haber realizado cuatro ciclos de hidruración-deshidruración, es decir correspondiente al 5^o ciclo. Se puede apreciar que el agregado del aditivo acelera notablemente los procesos de hidruración y de deshidruración, y en ambos casos se alcanzan capacidades de 9,5 % p/p de hidrógeno. En el caso de la hidruración a partir del material $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ (Fig. 1A), el proceso ocurre en una sola etapa mediante la formación simultánea de MgH_2 y LiBH_4 [12]. La absorción de hidrógeno del material $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ toma aproximadamente 2 h, mientras que la del material $2\text{LiH}+\text{MgB}_2+1\text{mol}\%\text{TiO}_2$ se completa en tan sólo 20 min. En el caso de la desorción de hidrógeno (Fig. 1B), se puede observar claramente que el proceso ocurre en dos etapas: una primera etapa muy rápida que corresponde a la descomposición de MgH_2 y una

segunda etapa más lenta en la cual se descompone LiBH_4 y se forma MgB_2 [12]. El tiempo requerido para la deshidruración se reduce desde 3 h a 1 h mediante el agregado de TiO_2 . Por lo tanto, la presencia de una pequeña cantidad de TiO_2 mejora de manera notable el comportamiento cinético de absorción-desorción de hidrógeno sin modificar sustancialmente su capacidad de almacenamiento.

Fig. 1: Comportamiento cinético a 400 °C de (A) – absorción (50,0 bar H_2) y (B) – desorción de hidrógeno (3,0 bar H_2) de los materiales $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ y $2\text{LiH}+\text{MgB}_2+1\text{ mol}\% \text{TiO}_2$.

En la Fig. 2 se puede apreciar la comparación en la capacidad de almacenamiento de hidrógeno en % p/p en función del número de ciclos de absorción-desorción a 400 °C entre el material $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ sin aditivo hasta el 5º ciclo y para $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ con el agregado de 1, 2 y 5 mol % de TiO_2 . Se observa que la capacidad de almacenamiento de hidrógeno del material $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ sin el agregado del aditivo desciende progresivamente desde ~ 11,0 % p/p hasta ~ 9,5 % p/p durante el ciclado. Por otro lado, los materiales preparados con distintas proporciones de TiO_2 muestran una clara reducción de la capacidad luego del primer ciclo la cual se debe a la interacción entre el aditivo TiO_2 y el material base $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$; este punto se discutirá en detalle en las siguientes secciones del trabajo. Sin embargo, desde el segundo hasta el décimo ciclo la capacidad de almacenamiento se mantiene relativamente constante considerando las bandas de error. A su vez, la disminución de la cantidad de TiO_2 no afecta la estabilidad al ciclado dado que la capacidad de almacenamiento de hidrógeno se mantiene constante incluso para el material que contiene solamente 1 mol % del aditivo.

El material $2\text{LiH}+\text{MgB}_2+1\text{mol}\% \text{TiO}_2$ presenta un mejorado comportamiento cinético de absorción-desorción de hidrógeno respecto del material sin aditivo (Fig. 1). Adicionalmente, su comportamiento cinético de absorción-desorción de hidrógeno es similar al de los materiales con mayor proporción de TiO_2 (2 y 5 mol %; figura no mostrada) y presenta la ventaja de alcanzar una capacidad de almacenamiento de hidrógeno superior que se conserva constante durante el ciclado.

3.2 Caracterización y estudio de la interacción del aditivo TiO_2 con la matriz $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$

Como se mencionó, los comportamientos cinéticos y de estabilidad al ciclado de los materiales con distintas proporciones de TiO_2 son similares. La única diferencia radica en que las capacidades de almacenamiento de hidrógeno obtenidas

disminuyen con el aumento de la proporción de aditivo (Fig. 2). La notable reducción en la capacidad luego del primer ciclo de absorción-desorción para los materiales que contienen el TiO_2 se debe a la interacción entre este aditivo y el material base $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ (Fig. 2). Por lo tanto, para poder estudiar qué ocurre, se investigó el material que contiene la más alta cantidad de aditivo (5mol% TiO_2) en distintos estadios mediante diversas técnicas.

Fig. 2: Estabilidad de la capacidad de almacenamiento de hidrógeno en % p/p en función del número de ciclos de absorción-desorción de hidrógeno a 400 °C. (a) $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$, (b) $+1\text{mol}\% \text{TiO}_2$, (c) $+2\text{mol}\% \text{TiO}_2$ y (d) $+5\text{mol}\% \text{TiO}_2$.

3.2.1 Caracterización por difracción de rayos X (DRX) y calorimetría diferencial de barrido (CDB)

La Fig. 3 muestra los difractogramas y curva de CDB del material $2\text{LiH}+\text{MgB}_2+5\text{mol}\% \text{TiO}_2$ luego del proceso de preparación y posterior interacción con hidrógeno. En los difractogramas luego de la preparación del material por MM y luego de la 1ª y 10ª desorción (Fig. 3 A (a), (c) y (d)) se observa la presencia de LiH y MgB_2 . Luego de la hidruración se puede apreciar que el difractograma muestra reflexiones provenientes de LiBH_4 y MgH_2 (Fig. 3A (b)). A su vez, la curva de CDB muestra la presencia de LiBH_4 dados los dos procesos endotérmicos de transición de fase estructural a ~ 120 °C y fusión a ~ 260 °C [13]. Por encima de 300 °C se observa el comienzo de otro proceso endotérmico que se debe a la descomposición del MgH_2 y del LiBH_4 [14].

En los difractogramas de las muestras luego de la interacción con hidrógeno se puede ver la presencia MgO que podría provenir del manipuleo de las muestras necesario para realizar su caracterización. Los resultados mostrados en la Fig. 3 confirman que las fases LiH y MgB_2 y las fases hidruros LiBH_4 y MgH_2 son las responsables de la absorción-desorción reversible de hidrógeno (Fig. 1 y 2). Sin embargo, en los difractogramas del material (Fig. 3A) no se observa la presencia del aditivo TiO_2 a pesar de encontrarse en una apreciable proporción (5 mol % que equivalen a 16 % p/p). No obstante, existen reflexiones en los difractogramas de los materiales luego de la MM, 1ª absorción y 1ª desorción que no es posible confirmar de qué fase provienen (Fig. 3A (a), (b) y (c); picos marcados con signos de interrogación). Estos picos no identificados podrían pertenecer a algún compuesto producto de la interacción entre la matriz del material y el aditivo TiO_2 ya que no se ha verificado la presencia de este último mediante la DRX.

Fig. 3: Caracterización por DRX (A) y CDB (B) para el material $2\text{LiH}+\text{MgB}_2+5\text{mol \% TiO}_2$. A – (a) luego de la MM, (b) 1^{ra} absorción, (c) 1^{ra} desorción y (d) 10^{ma} desorción a 400°C . B – 1^{ra} absorción a 400°C .

3.2.2 Caracterización por espectroscopia de absorción de rayos X: XANES y EXAFS

Para poder comprender el comportamiento del aditivo TiO_2 dentro de la matriz del material $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ se llevaron a cabo caracterizaciones mediante espectroscopias de rayos X en las cercanías del borde de absorción K del Ti (4965 eV). La Fig. 4 muestra los resultados obtenidos de la caracterización por XANES (Fig. 4 A, B y C).

En la Fig. 4 A se observan los espectros en la región de XANES del material $2\text{LiH}+\text{MgB}_2+5\text{mol\% TiO}_2$ luego de la MM y posterior interacción con hidrógeno, como así también los espectros de las referencias: Ti, TiO_2 y Ti_2O_3 . Estos últimos espectros se emplearon para obtener una relación entre el estado de oxidación del Ti en cada una de ellas y la posición de sus bordes K de absorción (Fig. 4B). Se puede ver que en uno de los extremos de la curva se encuentra el Ti metálico con un estado de oxidación de 0, y en el otro el TiO_2 con número de oxidación +4. Es posible inferir de la posición obtenida para el borde de absorción que la muestra luego de la MM presenta un importante cambio del estado de oxidación del Ti desde +4 a +3, lo cual coincide con el estado de oxidación del Ti en el Ti_2O_3 (Fig. 4 B). Por lo tanto, el TiO_2 interacciona con la matriz $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ durante la MM y ello posibilita la reducción total del Ti presente. Es conocido que el LiH es un potente reductor que podría interactuar con el TiO_2 para conformar otro(s) compuesto(s). Este resultado explica el hecho de no haber observado mediante DRX luego de la MM del material (Fig. 3 A (a)) las reflexiones pertenecientes al TiO_2 y de haber identificado reflexiones de una fase desconocida. Del mismo modo, a partir de las posiciones del borde de absorción obtenidas para las muestras luego de la 1^{ra} absorción, 1^{ra} desorción y 10^{ma} desorción, se determina que el Ti que contienen las mismas se encuentra en un estado de oxidación más reducido que la MM y muy similar entre sí (Fig. 4B). Esto indica que la(s) fase(s) en base Ti formada(s) luego de la MM se modifica(n) durante el primer ciclo de interacción del material con hidrógeno y luego permanece(n) estable(s).

En la Fig. 4C se muestran los espectros en la región de XANES para el material luego de la 10^{ma} desorción (Fig. 4 C (a)), el del material luego de la MM multiplicado por un factor 0,6 (Fig. 4 C (b)) y TiB_2 (Fig. 4 C (c)) multiplicado por un factor 0,4. La suma de estos dos últimos espectros permitió obtener una curva (Fig. 4 (d)) que presenta un buen grado de similitud a la de la muestra luego de la 10^{ma} desorción. Esto indica que luego del primer ciclo de interacción con hidrógeno existe más de una fase que contiene Ti, entre las cuales se encontraría presente el TiB_2 . También, los

espectros en la región de EXAFS de los materiales (no se muestran) presentan oscilaciones muy poco pronunciadas que son características de partículas de tamaños nanométricos.

El análisis de los resultados obtenidos por espectroscopia de absorción de rayos X sugiere que durante la MM el aditivo TiO_2 interacciona de manera total con el material $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ conformando una o más fases de tamaño nanométrico, en donde el Ti posee estado de oxidación de aproximadamente +3. Luego de la primera interacción con hidrógeno el estado de oxidación del Ti se encuentra aún más reducido y ello se puede deber a la formación de una mezcla de fases estables de tamaño nanométrico entre las que podría encontrarse presente el TiB_2 . Se ha reportado [15] que la inserción de Li^+ en la red de TiO_2 conduce a la formación de titanatos Li_xTiO_2 y causa una disminución del estado de oxidación del Ti a medida que crece la proporción x de Li^{+1} hasta un valor mínimo para el caso de la formación de LiTiO_2 .

Fig. 4: Espectros XANES (A) y estado de oxidación del Ti en función de la energía del borde de absorción K (B) para el material $2\text{LiH}+\text{MgB}_2+5\text{mol\% TiO}_2$ luego de MM, 1^{ra} absorción, 1^{ra} desorción y 10^{ma} desorción de hidrógeno; referencias: Ti, TiO_2 y Ti_2O_3 . Ajuste por combinación lineal de los espectros XANES (C) del material $2\text{LiH}+\text{MgB}_2+5\text{mol\% TiO}_2$ luego de la (a) 10^{ma} desorción de hidrógeno, (b) MM (c) ref. TiB_2 y (d) la combinación lineal de (b) + (c).

3.2.2 Caracterización por microscopía electrónica de transmisión (MET)

Para poder verificar qué tipos de fases en base Ti se forman, sus tamaños, como así también su distribución dentro de la matriz del material se observó el material luego de la MM, 1^{ra} y 10^{ma} desorción mediante la técnica de MET. En particular, la determinación de las fases presentes se realizó comparando patrones de difracción (PD) de electrones obtenidos en el microscopio con patrones similares obtenidos mediante simulaciones con el software JEMS. En la Fig. 5 se pueden apreciar los PD obtenidos en el microscopio con el material $2\text{LiH}+\text{MgB}_2+5\text{mol\% TiO}_2$ luego de la MM (Fig. 5 A), después de la 1^{ra} desorción (Fig. 5 B) y luego de la 10^{ma} desorción (Fig. 5 C). Dichos patrones muestran anillos concéntricos de distintos radios que provienen de la difracción de los electrones en las familias de planos cristalinos presentes en cada una de las fases del material.

Es decir, cada una de las fases del material genera un conjunto de anillos en el PD y midiendo radio de estos anillos se determina de qué fase pueden provenir.

Los principales anillos se han señalado en cada imagen. Los radios ($|g|$) de cada anillo medidos en el espacio recíproco y la correspondiente distancia interplanar ($d_{hkl}=1/|g|$) se detallan en la Tabla 1, donde también se indican las fases a las que posiblemente pertenecen (y se destacan las fases más probables en **negrita**) de acuerdo a la comparación con los valores de $|g|$ obtenidos en las simulaciones. Cabe destacar que también se observaron otras reflexiones dispersas que no conforman un anillo o que poseen poca intensidad, por lo cual no se encuentran descritas en la Tabla 1.

Fig. 5: Patrones de difracción obtenidos mediante MET en el material $2\text{LiH}+\text{MgB}_2+5\text{mol}\% \text{TiO}_2$ luego de: MM (A), luego de la 1^{ra} desorción (B), luego de la 10^{ma} desorción (C).

En la Fig. 6 se pueden apreciar imágenes tomadas con la técnica de “Campo Oscuro” o “Dark Field” (DF), por su nombre en inglés. En dichas imágenes de DF se destacan aquellas partículas que al difractar forman el anillo cuyo radio $|g|$ es aproximadamente de $4,3 \text{ nm}^{-1}$. Por otro lado, la técnica de DF implica la utilización de una apertura para seleccionar el conjunto de haces difractados por las partículas que se desea destacar en la imagen. Dado que la apertura tiene un tamaño finito, los haces difractados por otras fases que generan reflexiones con un $|g|$ próximo pueden también quedar destacadas. Ese es el motivo por el cual se observa en las imágenes 6 A y 6 B partículas de mayor tamaño correspondientes al MgB_2 cuya reflexión ubicada a una distancia $|g| = 4,7 \text{ nm}^{-1}$ del centro del PD ha quedado incluida dentro de la apertura de objetivo con la que se seleccionaron los haces para el DF.

Tanto en la imagen de la Fig. 6 A como en la de la Fig. 6 B se ve una distribución homogénea de partículas que en su mayoría poseen tamaño nanométricos en el rango de los 2 nm a los 20 nm y algunas otras dispersas aleatoriamente que son de mayor tamaño. Dado que el anillo utilizado para destacar las partículas en DF tiene un radio aproximado de $4,3 \text{ nm}^{-1}$ y debido a los tamaños nanométricos de las partículas mayoritarias, es de esperarse que estas partículas correspondan a las fases titanatos (LiTiO_2 o $\text{Li}_{0,5}\text{TiO}_2$).

Las imágenes restantes en la Fig. 6 fueron obtenidas mediante la técnica de “Alta Resolución” o “High Resolution” (HR). En dichas imágenes se efectuó la Transformada de Fourier (TF) en ciertas regiones para obtener patrones análogos a los que se obtendrían mediante las imágenes de difracción pero en regiones más reducidas. La obtención de la TF, por tanto, es útil para verificar a qué fase corresponden las partículas nanométricas que se observan en HR.

En la Fig. 6 C (1^{ra} des.) se aprecia abundante cantidad de una fase que por su pequeño tamaño de entre 2 a 15 nm pueden asociarse a las fases $\text{Li}_{0,5}\text{TiO}_2$ y LiTiO_2 . En tanto que en la Fig. 6 D (10^{ma} des.) se pueden distinguir 2 regiones, una con un contraste similar a la de la Fig. 6 C y otra zona más oscura en la que se aprecian

partículas de un tamaño algo mayor de entre 10 y 20 nm y que por su TF parecen pertenecer a la fase LiTiO_2 . En las imágenes 6 E (1^{ra} des.) y 6 F (10^{ma} des.) se observan partículas de mayor tamaño ($\sim 40 \text{ nm}$) y que de acuerdo a las mediciones efectuadas en la TF corresponden al MgB_2 . Finalmente, también es importante destacar que se evidenció la presencia de TiB_2 , como se aprecia en la Fig. 6 G (10^{ma} des.). Si bien las partículas de TiB_2 presentan en su TF reflexiones similares a las del MgB_2 , pueden ser reconocidas por ser de menor tamaño que las de esta última fase.

Muestra	Anillo	$ g \text{ (nm}^{-1}\text{)}$	$d_{hkl} \text{ (nm)}$	Fases Posibles
MM	A	2,80	0,356	$\text{Li}_{0,5}\text{TiO}_2$, LiTiO_2
	B	4,20	0,24	$\text{Li}_{0,5}\text{TiO}_2$, LiTiO_2
	C	4,70	0,213	MgB_2 , $\text{Li}_{0,5}\text{TiO}_2$, LiTiO_2
	D	5,10	0,195	$\text{Li}_{0,5}\text{TiO}_2$
	E	5,90	0,171	MgB_2
	F	6,70	0,148	MgB_2 , $\text{Li}_{0,5}\text{TiO}_2$, LiTiO_2
1 ^{ra} Des.	A	4,30	0,235	LiTiO_2 , $\text{Li}_{0,5}\text{TiO}_2$
	B	4,90	0,203	MgB_2 , LiTiO_2 , TiB_2 , $\text{Li}_{0,5}\text{TiO}_2$
	C	5,70	0,176	MgB_2 , LiTiO_2
	D	6,00	0,167	MgB_2 , TiB_2 , $\text{Li}_{0,5}\text{TiO}_2$
	E	7,15	0,14	TiB_2 , LiTiO_2 , $\text{Li}_{0,5}\text{TiO}_2$
	F	7,65	0,131	TiB_2
	G	8,50	0,118	MgB_2 , TiB_2 , $\text{Li}_{0,5}\text{TiO}_2$
10 ^{ma} Des.	A	3,60	0,277	MgB_2 , TiB_2 , LiTiO_2
	B	4,20	0,238	LiTiO_2 , $\text{Li}_{0,5}\text{TiO}_2$
	C	5,70	0,175	MgB_2 , LiTiO_2
	D	6,00	0,166	MgB_2 , TiB_2 , $\text{Li}_{0,5}\text{TiO}_2$

Tabla 1: Módulo del vector g y distancias interplanares para cada uno de los anillos más intensos medidos en los PD de la Fig. 5 en cada muestra.

Fig 6: Imágenes MET en el material $2\text{LiH}+\text{MgB}_2+5\text{mol}\% \text{TiO}_2$ luego de una 1^{ra} desorción (A, C, E) y luego de la 10^{ma} desorción (B, D, F, G). A y B son imágenes de campo oscuro (DF). Las imágenes restantes pertenecen a la técnica de Alta Resolución (HR). Se incluyen las transformadas de Fourier de las zonas señaladas.

3.3 Mecanismo de interacción entre el aditivo TiO_2 y la matriz $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ y su efecto sobre las propiedades para el almacenamiento de hidrógeno

Se ha reportado [16, 17] que la inserción de Li^+ en la red del TiO_2 resulta en la formación primero de la fase menos rica en Li, es decir $\text{Li}_{0,5}\text{TiO}_2$ (ortorrómbica). Luego, la inserción adicional de Li resulta en la fase titanato más saturada: LiTiO_2 (tetragonal). El grado de conversión del $\text{Li}_{0,5}\text{TiO}_2$ a LiTiO_2 depende del tamaño de las partículas nanométricas [17]. En el caso de partículas de $\text{Li}_{0,5}\text{TiO}_2$ menores a $\sim 10 \text{ nm}$ la conversión de $\text{Li}_{0,5}\text{TiO}_2$ a LiTiO_2 es total. En cambio, si las nanopartículas son de tamaño $> 10 \text{ nm}$,

la fase LiTiO_2 se forma en las superficies de las partículas hasta 4 nm, permaneciendo el centro de las partículas conformado por $\text{Li}_{0.5}\text{TiO}_2$ [16]. Por lo tanto podemos inferir el mecanismo de interacción entre el aditivo TiO_2 y la matriz $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$. Durante la MM el TiO_2 interacciona completamente con el LiH para formar una mezcla de fases titanato $\text{Li}_{0.5}\text{TiO}_2$ y LiTiO_2 donde el Ti se encuentra con estado de oxidación más reducido. Experimentalmente se ha determinado mediante la técnica de XANES y suponiendo una correlación lineal entre el corrimiento del borde de absorción K del Ti y su estado de oxidación que el Ti^{+4} en la fase TiO_2 (anatasa) se reduce a $\text{Ti}^{+3.4}$ y $\text{Ti}^{+3.1}$ en las fases titanato $\text{Li}_{0.5}\text{TiO}_2$ y LiTiO_2 , respectivamente [16]. Considerando estas dos fases titanatos, el estado de oxidación promedio del Ti en el material luego de la molienda sería de $\sim +3.2$, lo cual se encuentra en buen acuerdo con el resultado obtenido por XANES (Fig. 4 A y B) y con las fases encontradas por difracción de electrones (Tabla 1). Luego durante el primer ciclo de absorción-desorción de hidrógeno las nanopartículas de fases $\text{Li}_{0.5}\text{TiO}_2$ y LiTiO_2 interactúan con el boro proveniente del MgB_2 (durante la hidruración) y fase LiBH_4 (durante la deshidruración) para formar nanopartículas de TiB_2 de tamaños de ~ 15 nm. Luego del primer ciclo de absorción-desorción el Ti se reduce adicionalmente a $\sim +2.5$ (Fig. 4 B) y éste estado de oxidación es prácticamente similar luego de la décima desorción. Adicionalmente, el buen ajuste de la curva de EXAFS obtenida por combinación lineal de una proporción 0,6:0,4 del material luego de la MM y TiB_2 , respectivamente, a la curva del material luego de la 10^{ma} desorción (Fig. 4 C) se encuentra en acuerdo con la presencia de dichas tres fases.

La notable mejora observada en el comportamiento cinético y de estabilidad al ciclado del material $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ mediante el agregado de una mínima cantidad de aditivo TiO_2 (Fig. 1 y 2) se atribuye a la presencia de las nanopartículas de fases estables $\text{Li}_{0.5}\text{TiO}_2$, LiTiO_2 y TiB_2 . Las partículas nanométricas de la fase TiB_2 mejora notablemente la cinética de deshidruración del $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ por acelerar el proceso de nucleación y crecimiento del MgB_2 [5]. En el caso de las nanopartículas de fases titanatos $\text{Li}_{0.5}\text{TiO}_2$ y LiTiO_2 , si bien el efecto de los mismos no se comprende aún en su totalidad, se sugiere que podrían tener algún tipo de influencia sobre el comportamiento cinético mediante la generación de vías para que aceleren la difusión del hidrógeno durante los procesos de hidruración-deshidruración al igual que lo que ocurre con óxidos de metales de transición como el Nb_2O_5 [18] en donde el metal de transición posee estados de oxidación superiores. Adicionalmente, las nanopartículas de las fases en base Ti formadas mantienen sus tamaños y se distribuyen homogéneamente en la matriz del material durante todo el ciclado (Fig. 6 A y B). Ello posibilita que el material no se aglomere y que la fase MgB_2 mantenga tamaños de partículas del orden nanométrico (~ 40 nm), lo cual contribuye al mejorado comportamiento cinético observado y a la excelente estabilidad al ciclado.

4. Conclusiones.

El agregado de una pequeña cantidad de 1 mol % de TiO_2 a la mezcla estequiométrica $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ posibilitó la obtención de un material con mejoradas propiedades cinéticas para el almacenamiento de hidrógeno que absorbe ~ 9.5 % p/p de hidrógeno en tan sólo 20 minutos y lo libera en menos de 60 minutos, manteniendo estas propiedades durante al menos 10 ciclos de absorción-desorción de hidrógeno. El estudio del efecto del TiO_2

mediante técnicas avanzadas permitió concluir que la formación *in-situ* de nanopartículas de fases en base Ti como $\text{Li}_{0.5}\text{TiO}_2$, LiTiO_2 y TiB_2 son las responsables de tal mejora en el comportamiento cinético y estabilidad al ciclado del material $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$. Las partículas nanométricas de la fase TiB_2 mejoran principalmente las propiedades cinéticas de deshidruración del $2\text{LiH}+\text{MgB}_2$ dado que aceleran el proceso de nucleación y crecimiento del MgB_2 . En cambio las nanopartículas de titanatos podrían actuar durante los procesos de absorción-desorción de hidrógeno mediante la generación de vías para que aceleren la difusión del hidrógeno.

Agradecimientos

Los autores agradecen al CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), ANPCyT (Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica), CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) por el apoyo financiero para llevar a cabo el presente trabajo. A la División Física de Metales del CAB por el acceso a las instalaciones del microscopio de transmisión, a la División de Caracterización de Materiales por el acceso al equipo de difracción de rayos X y al LNLS, Campinas, Brasil.

REFERENCIAS

- [1] A. Züttel, "Materials for hydrogen storage". *Materials Today* **2003**: 1369 24–33.
- [2] L. Klebanoff, J. Keller, Sandia Report SAND **2012** 0786.
- [3] J.J. Vajo, S.L. Skeith, F. Mertens, "Reversible storage of hydrogen in destabilized LiBH_4 ". *J. Phys. Chem. B* **2005**: 109 3719–3722.
- [4] U. Bösenberg, S. Doppiu, *et al.* "Hydrogen sorption properties of MgH_2 - LiBH_4 composites". *Acta Mater* **2007**: 55 3951–3958.
- [5] U. Bösenberg, J.W. Kim, *et al.* "Role of additives in LiBH_4 - MgH_2 reactive hydride composites for sorption kinetics". *Acta Mater* **2010**:58 3381–3389.
- [6] J.A. Puzskiel, F.C. Gennari, *et al.* "Effect of Fe additive on the hydrogenation-dehydrogenation properties of $2\text{LiH}+\text{MgB}_2/2\text{LiBH}_4+\text{MgH}_2$ system". *J. of Power Sources*. **2015**:284 606–616.
- [7] J. Jepsen, Ph.D. Thesis, Universität der Bundeswehr Hamburg **2013** 1 – 156.
- [8] G. Meyer, D.S. Rodríguez, *et al.* "Automatic device for precise characterization of hydride forming materials". *Hydrogen Energy Progress, Proceedings of the 11th World Energy Conference, Stuttgart, Germany* **1996** 1293.
- [9] Laboratorio Nacional de Luz Sincrotron (LNLS). <http://www.lnls.br> 28. Accessed August 2004.
- [10] Klementiev, K. V. XAFSmass, freeware: www.cells.es/Beamlines/CLAESS/software/xafsmass.html.
- [11] B. Ravel; M. Newville, "ATHENA, ARTEMIS, HEPHAESTUS: data analysis for X-ray absorption spectroscopy using IFEFFIT". *Journal of Synchrotron Radiation* **2005**:12 (4) 537-541
- [12] U. Bösenberg, D. Ravnsbæk, *et al.*, "Pressure and Temperature Influence on the Desorption Pathway of the LiBH_4 - MgH_2 Composite System". *J. Phys. Chem. C* **2010**:114 15212–15217.
- [13] E.M. Fedneva, V.L. Alpatova, *et al.*, *Transl. of Zh. Neorg. Khim. Russ. J. Inorg. Chem.* **1964**: 9 (6) 826–827.
- [14] U. Bösenberg, S. Doppiu, *et al.* "Hydrogen sorption properties of MgH_2 - LiBH_4 composites". *Acta Mater* **2007**:55 3951–3958.
- [15] W. Ra, M. Nakayama, *et al.* "Experimental and computational study of the electronic structural changes in LiTi_2O_4 spinel compounds upon electrochemical Li insertion reactions". *J. Phys. Chem. B* **2005**: 109 1130-1134.
- [16] M. Wagemaker, W. J. H. Borghols, *et al.* "Large impact of particle size on insertion reactions. A case for anatase Li_xTiO_2 ". *J. Am. Chem. Soc.* **2007**: 129(14) 4323–4327.
- [17] W. J. H. Borghols, D. Lützenkirchen-Hecht, *et al.* "The electronic structure and ionic diffusion of nanoscale LiTiO_2 anatase". *Phys. Chem. Chem. Phys.* **2009**: 11 5742–5748.
- [19] O. Friedrichs, T. Klassen, *et al.* "Hydrogen sorption improvement of nanocrystalline MgH_2 by Nb_2O_5 nanoparticles". *Scripta Mater.* **2006**: 54 1293–1297.